

Sustentabilidade: O que grandes erros e acertos do passado tem a nos ensinar sobre isso?

Leandro Villela de Azevedo

Historiador Corporativo | Professor de História e Humanidades | Doutor pela USP | Pesquisador em IA e Educação

14 de dezembro de 2018

por professor Doutor Leandro Villela de Azevedo

Originalmente publicado em:

<https://www.linkedin.com/pulse/sustentabilidade-o-que-grandes-erros-e-acertos-do-passado-azevedo/?trackingId=JYfBZu83QE%2BTCT%2Fjgz9CvA%3D%3D>

professorleandrovillela@gmail.com

O termo sustentabilidade tem estado "na moda" na última década, talvez duas ou três décadas dependendo do meio onde você estiver inserido. Sempre muito

relacionado com a ideia de ecologia, e algumas vezes, para quem estuda um pouco mais, ligado à ideia de responsabilidade social.

Apesar destas bases, o que muita gente ainda não percebeu é que o foco do Desenvolvimento Sustentável é o DESENVOLVIMENTO (e não a ecologia) e meios para que esse desenvolvimento seja de fato SUSTENTÁVEL. - A fórmula por um desenvolvimento sustentável (um progresso sustentável/uma produção sustentável) é algo que praticamente todo grande líder da história já buscou, e a duras penas povos inteiros perceberam que de nada adianta o progresso se ele não é feito de forma a se poder sustentar.

Desta forma, este artigo tem por objetivo trazer alguns exemplos "pinçados" do passado para entendermos que o desenvolvimento sustentável não é uma questão nova (talvez a novidade hoje seja a necessidade de se pensar globalmente, e pelas análises históricas será mais fácil de entender o porquê). A grande questão é que a história está lotada de exemplos que nos permitem refletir sobre nossas práticas, sobre acertos e erros, e analisando ela com mais calma veremos que quão mais sustentável era um projeto a longo prazo melhor ele funcionava, e quanto mais imediatista era o projeto mais profunda era a queda que ele gerava.

Apenas a título de compreensão do quão antiga é essa questão vamos voltar MUITO ao passado, vamos voltar ao período paleolítico, pré história, onde o ser humano vivia basicamente da caça. O fogo era um instrumento básico de sobrevivência e de "avanço tecnológico" na época, iluminava, servia para defesa, para caça dos animais, para se aquecer, etc. Por muito tempo os seres humanos aprenderam a controlar o fogo (alimentando um fogo já ativo e passando para outros lugares) mas chegou uma época chamada das glaciações, onde o mundo praticamente congelou (por 4 ou 5 vezes) desta forma os grupos que não se preocuparam com esse progresso do fogo ser "sustentável" acabaram deixando de existir. E o que seria ser sustentável em termos de fogo? Não somente saber alimentar o fogo, mas saber criá-lo a partir "do nada", assim mesmo que em uma nevasca seu grupo estivesse isolado em uma caverna e acabasse o combustível do fogo, saberiam recriar ele assim que aquela situação adversa passasse.

Ainda nesta época extremamente distante, ao fim das glaciações, dois grandes projetos surgiram, um baseado na caça em larga escala com as novas armas que haviam sido criadas no período anterior (arco e flecha, lanças mais leves e eficientes) e outro era o da agricultura, que permitia em um mesmo espaço se "criar" alimento. Em pouco tempo os povos que adotaram a agricultura e a pecuária se evoluíram de forma muito mais eficiente dos que se mantiveram nômades sobrevivendo da coleta e da caça. O projeto da agricultura te permite ocupar de forma muito mais definitiva um território e evoluir construindo muralhas, cidades, cerâmica, etc.

Mas ainda assim destes grupos que se utilizavam da agricultura (eram milhares a princípio) alguns foram um passo a mais, perceberam a importância de se separar uma parte de tudo o que era plantado para ser estocado para épocas de dificuldades. Neste caso raros povos tiveram essa percepção, Egito e Mesopotâmia estão entre eles. O modo de produção agrícola com estoque parecia completamente desnecessário para muitos, mas quando se seguem anos de seca ou se enchentes aquilo se mostrou algo de intensa importância, essa estrutura de governo que controlava a produção de alimentos permitiu o surgimento de verdadeiros impérios como o Babilônico.

Um novo projeto surge anos depois, o projeto do comércio. Em especial o povo Fenício foi mestre nesta arte. Sem terras agricultáveis em quantidade eles perceberam que a troca de produtos que não existiam em certa área por aqueles que eram abundantes lá poderia gerar um excedente fantástico para eles, e tinham uma posição privilegiada para isso, estavam entre o Egito e a Mesopotâmia. Construíram grandes navios para transportes tanto no mar como nos principais rios destes povos (Nilo, Tigre e Eufrates) - Entretanto o conhecimento do comércio mas o não se preocupar com a sustentabilidade deste foi o motivo da grande queda fenícia. A floresta dos cedros do Líbano (que deu tanta vantagem para esse povo na fase inicial para construção da melhor frota naval da história) simplesmente foi desmatada (o primeiro desmatamento predatório completo que se tem notícia na história, até hoje essa floresta nunca mais chegou próxima ao que registros arqueológicos mostram que ela havia sido).

Tendo esgotado sua principal matéria prima os fenícios usaram seus conhecimentos para ir em busca de novas terras colonizando o Chipre, Creta e Cartago (norte da África), mas tendo sido praticamente forçados a abandonar seu local de origem tiveram o seu império derrubado, sobrando apenas Cartago sob o controle deles, e sem o poder do cedro foram vencidos pelos romanos nas Guerras Púnicas, que enfim começou a marcar a superioridade romana na região.

Os Romanos por sinal são um grande marco na idade de sustentabilidade. Isso pois após esgotarem as terras agrícolas da região da península itálica perceberam que o plantio por anos seguidos da mesma terra sugava os nutrientes de tal forma que ela ficava infértil por anos a fio (os judeus já tinham inventado a regra do ano sabático, um ano de descanso da terra a cada 6 anos de plantio, isso diminuía o impacto da plantação, mas mesmo assim ia acabando com os nutrientes ao longo dos anos) - Os romanos a princípio iam atrás de novas conquistas de novas terras agricultáveis, mas perceberam que isso não poderia se sustentar por muito tempo (especialmente ao se depararem com em suas conquistas regiões inférteis como o deserto do Saara) Assim eles desenvolvem uma técnica chamada Bina, a cada propriedade de terra (latifúndio) a cada ano se plantava em um campo e deixava o outro

descansando e isso era revésado de modo que a terra nunca se esgotava e a produção poderia ser constante. Isso garantiu séculos de colheitas férteis aos romanos e a técnica se manteve durante a Idade Média. Se pelo lado de preservar a terra e a natureza os romanos conseguiram avançar eles pecaram por outro lado que trouxe a sua destruição, o lado social.

A economia romana era baseada em latifúndios escravistas, para conseguir tais escravos eram necessárias constantes guerras, invasões, e ainda precisavam constantemente lidar com as revoltas de escravos (como a famosa revolta de Spartacus) Só para termos uma ideia entre os anos de 60DC e 70DC ao menos 7 grandes revoltas assolaram todo o império, da região da Inglaterra à região de Israel. Apesar de conseguirem vencer a todas, aquele modelo econômico foi se esgotando de tal forma a gerar inflação, pobreza, revoltas, e especialmente dependência externa de um outro povo, o germânico. Muitos historiadores defendem a teoria de que Roma não foi morta pelas invasões bárbaras, mas morreu lentamente por conta da crise econômica de base social.

A importância de um desenvolvimento sustentável tanto de base à sustentabilidade dos recursos naturais como a sustentabilidade social é algo que os povos tiveram sempre muita dificuldade para atingir. Mas um povo marcadamente conseguiu muitos avanços nessa área, trata-se da Inglaterra. A solução em termos de recursos naturais (basicamente extraídos de forma predatória durante as 2 primeiras revoluções industriais) que hoje pode ser vista como precária, foi bem interessante para a época. O neocolonialismo permitia que a Inglaterra tivesse parceiros comerciais distantes para explorar essa matéria prima de outros povos (alguns sendo oficialmente conquistados por ela mas a maioria sendo apenas economicamente conquistados por ela) - Esse desenvolvimento pode se manter "ad eternum"? Não, claro que não, mas foi a forma mais longa que já havia sido criada até então, tanto que isso garantiu a primazia na evolução industrial à Inglaterra por quase um século e meio. Mas a grande "sacada" deles foi a questão de unir essa pretensa sustentabilidade (mundializar a necessidade de matéria prima) com a questão social. Em 1850 a Inglaterra declara guerra contra a escravidão (de forma

categórica e oficial através da Bill Aberdeen) - quase todos os países que aboliram a escravidão nos anos seguintes, como Brasil e Estados Unidos o fizeram sob algum tipo de pressão inglesa. Isso gerou um incrível mercado consumidor a mais para os produtos ingleses, escravos não compram tecido (principal produto inglês da época) mas homens livres sim. Ao contrário de Portugal que tinha se dedicado nos séculos anteriores à produção de produtos de alto luxo baseado em especiarias como a sede, a Inglaterra se dedicou a produção de produtos em largas escala para a população menos favorecida. Apesar da Inglaterra no século XIX ser tida como um local de péssimas condições aos trabalhadores, também foi lá que surgiram os sindicatos (trade unions) e as primeiras leis trabalhistas - mesmo em 1833 estabeleceram jornadas máximas de trabalho que foram reduzidas em 1848 para 10 horas diárias. Economistas ingleses perceberam que manter a escravidão ou qualquer situação análoga à escravidão era uma forma não sustentável de enriquecimento, isso pois a um nível mais nacional (ou posteriormente global) os trabalhadores são os consumidores, e quanto mais se espremer eles em ganhos muito baixos menor vai ser o seu mercado consumidor.

A questão da preocupação em se estabelecer um equilíbrio entre o quanto uma empresa poderia focar no lucro e o quanto teria que garantir direitos aos trabalhadores para que o lucro pudesse ser sustentável gerou uma série de feitos muito interessante a nível internacional. A Inglaterra, que se viu derrotada na Guerra de Independência dos Estados Unidos em 1776 logo percebeu que manter as relações comerciais fortes com as suas "colônias" era muito mais importante do que ter o domínio político das mesmas, desta forma pouco a pouco durante a primeira metade do século XX eles foram criando projetos de garantir a gradual independência de suas colônias, as unindo sobre um grupo de cooperação econômica mas com parlamentos independentes. Muitas pessoas se estampam quando hoje em dia vão ao Canadá, ou à Austrália ou ainda à Nova Zelândia e encontram no dinheiro desses países o rosto da rainha Elisabeth II, pois não sabem que ela é oficialmente rainha desses 4 países, embora na prática cada um tenha seu próprio parlamento e seja independente um do outro. Não é a toa que a Inglaterra possui a moeda mais estável do mundo, a Libra Esterlina.

 alamy stock photo

C3FD68
www.alamy.com

azukbr

Os Estados Unidos não ficaram atrás nesta percepção da necessidade de uma sustentabilidade econômica centrada no desenvolvimento social. De forma muito equivocada uma parcela dos empresários brasileiros hoje remontam aos Estados Unidos citando que lá não existe a CLT e a economia funciona melhor sem as leis trabalhistas. Mas isso está muito longe de ser verdade, talvez as leis trabalhistas americanas não sejam tão fortes quanto as da Alemanha ou dos países nórdicos, mas certamente não deixam a desejar para as leis brasileiras (muitas regras existem aqui e não lá, ao passo que lá também há muitas vantagens que não temos aqui) - A Necessidade de se manter a população em um nível mediano de riqueza para permitir a continuidade do consumo foi muito percebida a partir da crise de 29. Aqui no Brasil não temos o costume estudarmos a fundo os impactos da crise de 29 nos Estados Unidos, mas tivemos situações absurdas, até mesmo mães vendendo crianças como escravas para que não morressem de fome, processo de criação de imensas favelas, pessoas morando na rua, entre outros.

O governo americano, e com apoio dos grandes empresários que perceberam essa necessidade, foi criado o chamado New Deal, a ideia de que o governo tinha a obrigação de garantir o mínimo de estabilidade social do povo através de leis trabalhistas e intervenções econômicas, especialmente em momentos de crise. Isso pois nenhum progresso de nenhuma grande empresa pode se manter com o empobrecimento do povo (que são ao mesmo tempo os trabalhadores e os consumidores).

O grande desafio do final do século XX para frente então não é a ideia de sustentabilidade do progresso (que é conhecida de qualquer grande político, economista ou empresário) mas a capacidade de enxergar de forma global. O que a Inglaterra antes fazia que era exteriorizar o fornecimento de matéria prima, chega a um limite global. O que os Estados Unidos fizeram em larga escala, que era exteriorizar o custo social da produção (garantindo leis trabalhistas internas, mas tirando o máximo da produção para países onde essas leis não existem ou são fracas) também esbarra nessa questão mundial. Afinal não há como pensar o mundo hoje de forma não globalizada.

Caminhamos para um novo momento de reviravolta a nível econômico mundial e creio que uma boa parte dos pesquisadores já conseguem prever isso. A China com um modelo político e econômico em forma de quimera é o país que mais cresce há mais de uma década, os Estados Unidos e Japão estão mergulhados em crises e dívidas, grandes surtos de revoluções sociais atingiram o mundo desde o movimento Occupy Wall Street (que teve versões por todo o mundo) até a primavera Árabe. movimentos de "contra-revolução" geraram um crescimento intenso da extrema direita a nível mundial (em geral grupos que negam a existência de

impactos ambientais ou da necessidade de uma sustentabilidade social para que o progresso se mantenha) modelos de economia e política mundiais estão se redescobrendo. Em muitos lugares a ignorância está sendo cultuada, pois apenas a negação do conhecimento acumulado durante milênios de história é que pode justificar atitudes contrárias à sustentabilidade (entendida em sua forma mais ampla) -- Ao que tudo indica os próximos 10 anos serão determinantes não somente para decidir quais serão as próximas potências para os próximos 100 anos, mas também quais serão as grandes empresas que irão dominar esse mercado.